

HEPATITES VIRAIS NA POPULAÇÃO INDÍGENA: ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E DESAFIOS NO ACESSO À SAÚDE (2013-2023)

Paulo Otávio Neto Ferreira Sousa - UNITPAC - paulofsneto@hotmail.com

Kaio Henrique Silva de Freitas - UNITPAC - kaio54927@gmail.com

Guilherme Marroques Noieto - UNITPAC - guimarroques@gmail.com

Arthur Vinicius Cirqueira Marinho - UNITPAC - arthurmarinho123@hotmail.com

Alexandre da Costa Machado Matos Terceiro - UFNT - alexandre.terceiro@ufnt.edu

Fábio Serra Barbosa da Silva - UFNT - fabioserra@hotmail.com

INTRODUÇÃO: As hepatites virais são um problema de saúde pública, especialmente entre populações vulneráveis, como os indígenas. A transmissão ocorre por vias fecal-oral (A, E) ou parenteral/sexual (B, C, D). Barreiras culturais, acesso restrito à saúde e condições sanitárias precárias aumentam a vulnerabilidade. Este estudo analisa a incidência e prevalência das hepatites virais na população indígena nos últimos 10 anos, considerando fatores sociodemográficos. **OBJETIVOS:** Avaliar a incidência e prevalência das hepatites virais (A, B, C, D, E) na população indígena. Traçar um perfil epidemiológico da hepatite viral nos indígenas nos últimos 10 anos. Analisar acesso ao diagnóstico e tratamento. **METODOLOGIA:** Estudo descritivo retrospectivo baseado em dados do DATASUS, considerando variáveis sociodemográficas (idade, sexo, local de notificação, escolaridade). A análise comparativa com a população geral avaliou tendências epidemiológicas e desigualdades no acesso à saúde. **RESULTADOS:** A tabela apresentou 2.408 casos de hepatites virais em indígenas entre 2013-2023. As faixas etárias mais afetadas são 20-39 anos (945 casos) e 40-59 anos (643 casos). Os estados com mais notificações são Amazonas (635 casos), Roraima (233 casos) e Acre (219 casos). 737 (30,6%) estão sem escolaridade registrada, e 199 (8,2%) ocorreram em analfabetos, destacando vulnerabilidade no acesso à saúde. A maioria dos casos (725) está entre aqueles com até o ensino fundamental incompleto, enquanto apenas 48 (2%) possuem ensino superior completo. 1.377 casos (57,2%) ocorreram em homens e 1.030 (42,8%) em mulheres, evidenciando maior incidência no sexo masculino. Crianças e adolescentes (1-19 anos) somam 461 casos, enquanto idosos (60+ anos) representam 270 casos. **CONCLUSÃO:** A maior incidência de hepatites virais ocorre entre indígenas de 20 a 39 anos, com predomínio masculino. Amazonas, Roraima e Acre concentram a maioria dos casos. A baixa escolaridade está associada a maior vulnerabilidade, e a alta taxa de registros ignorados indica falhas na coleta de dados. Melhorar o diagnóstico precoce, ampliar o acesso ao tratamento e investir em educação em saúde são essenciais. A dependência de notificações oficiais pode levar à subnotificação, especialmente em áreas remotas, exigindo estratégias para aprimorar a captação de casos.

Palavras-chave: Hepatite Viral Humana, Epidemiologia, Saúde Pública, Atenção Primária à Saúde, Povos Indígenas.

REFERÊNCIAS:

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). DATASUS. Tabnet. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=02>. Acesso em: 17 mar. 2025.

NUNES, Heloisa Marceliano; SOARES, Manoel do Carmo Pereira. Saúde indígena: contribuição da Seção de Hepatologia do Instituto Evandro Chagas desde a década de 1980. **Revista Pan-Amazônica de Saúde**, Ananindeua, v. 7, n. esp., p. 71-82, dez. 2016. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232016000500071 &lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 18 <http://dx.doi.org/10.5123/s2176-62232016000500008>.